

БЎЛАЖАК ИНФОРМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ СИФАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН АДАПТИВ МОДЕЛ

З.К.Ильясова

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти доцент

zuxra2206@mail.ru

Аннотация: Мақолада информатика ва рақамли технологияларни ўқитишнинг адаптив моделидан фойдаланиш тажрибаси кўриб чиқилади. Адаптив моделнинг таълим сифатини оширишга ва бўлажак информатика ўқитувчиларнинг касбий компонентлигини шакллантиришга таъсири таҳлил этилди.

Калит сўзлар: билим, кўникма ва малака, компетенция, ўқув модели, адаптив модел, АТ компетенция, касбий компетенция.

Таълим тизимини ривожлантиришнинг ҳозирги босқичида меҳнат бозори билан муносабатларни яхшилаш, мутахассислар тайёрлаш сифатини ривожланган мамлакатлар даражасига етказиш йўлларини излаш зарур. Ахборот ва рақамли технологияларини билиш деярли ҳар қандай фаолият турининг ажралмас қисмидир. Бугунги кунда замонавий мутахассисга қўйиладиган талаблар илгари ОТМ битирувчисига қўйилган талаблардан фарқ қилади.

Ҳозирги вақтда замон талабига мос ўқитувчи қўйидагиларга эга бўлиши зарур:

- ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ), рақамли технологиялар ва техник воситалардан профессионал фойдаланиш орқали турли ахборот манбаларидан тўсиқсиз фойдаланиш имкониятига эга бўлиш;

- АКТ ва рақамли технологияларни оптимал танлаган ҳолда катта ҳажмдаги ахборотни ўз вақтида, тез ва сифатли қайта ишлай олиш;

- ўрнатилган мулоқот муҳитига эга бўлиш;
- мавжуд билимлар асосида янги нарса ярата олиш ва уни муайян фаолиятга тадбиқ эта олиш;
- касбий ҳаракатчанлик, ижтимоий фаоллик қобилиятига эга бўлиши;
- алоқадор соҳалар бўйича малакага эга бўлиши;
- тез ва самарали қарор қабул қила олиш;
- доимий равишда ўз-ўзини такомиллаштириш, ўзини ўзи англаш, ўзини ривожлантиришга интилиш [1].

Мутахассиснинг рақобатбардошлиги намоён бўлиш шаклларида бири бу унинг компетенциясидир. “Компетенция” тушунчаси ўз ичига касбий, ижтимоий-педагогик, ижтимоий-психологик, ҳуқуқий ва бошқа хусусиятларни ўзида мужассам этган мураккаб, сиғимли мазмунни ўз ичига олади [3].

Таълимда малакали ёндашувни амалга оширишнинг асосий мақсади - меҳнат бозорида рақобатбардош, ўз касбини мукамал биладиган ва тегишли фаолият соҳаларига йўналтирилган, малакали, ўз мутахассислиги бўйича жаҳон стандартлари даражасида самарали ишлаш, доимий касбий ўсишга тайёр, ижтимоий ва профессионал ҳаракатчан мутахассисни тайёрлашга ёрдам беради.

Тадқиқот иши бўлажак информатика ўқитувчисини талабага йўналтирилган ёндашувга асосланган профессионал АТ компетенциясини ривожлантиришга тайёрлаш жараёни қуйидаги ҳолларда самарали бўлиши мумкинлиги фарз қилинди:

- а) ушбу ёндашувнинг назарий ва услубий асослари аниқланади;
- б) ўқитиш учун педагогик шарт-шароитлар сифатида таъминланади
- в) бўлажак информатика ўқитувчисини тайёрлаш учун маълум педагогик шарт-шароитлар тизимини таъминловчи шахсга йўналтирилган ёндашув, кабий АТ компетенциясига асосланган ҳолда моделланаётган жараён мазмунининг мазмун-мақсадли, процессуал, услубий-технологик ҳамда амалий ва ишлаб

чиқариш жиҳатлари бирлигида информатик-талабани ривожланишга тайёрлашнинг мослашувчан модели ишлаб чиқилади.

“Информатика ва рақамли технологиялар” курси Давлат таълим стандартининг “Мажбурий фанлар” бўлимига киради ва мажбурий ҳисобланади. Информатика ўқитишнинг асосий педагогик вазифалари дунёнинг тизимли-ахборотли манзарасини шакллантириш ва талабаларнинг назарий тафаккури ва илмий дунёқарашини ривожлантиришдан иборат.

Курснинг мақсади – талабаларда касбий фаолиятларида учрайдиган турли масалаларни ҳал қилишда информатика ва рақамли технологияларнинг назарий ва амалий асосларидан фойдаланиш ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, кўникма ва малакаларни шакллантиришдан иборат.

Фаннинг ишчи дастурлари вариантларини ва ОТМда таълим мутахассисликлари ўқув режаларини ўрганилди. Турли мутахассисликлар бўйича информатика фанини ўқитиш бўйича кўп йиллик тажрибага асосланиб, талабаларнинг индивидуал ва шахсий ривожланиши учун информатика курсида касбий ахборот компетентлик элементларига эга мослашувчан ўқув модели зарурлиги таъкидланди. Фаннинг дастурий курси амалиётга йўналтирилганлиги сабабли, курсдаги аудитория ва дарсдан ташқари вақтнинг асосий қисмини лаборатория машғулотлари эгаллайди, бунда талабалар дастурлар ва дастурий таъминот билан ишлаш бўйича зарур кўникмаларга эга бўладилар.

Амалий ва лаборатория машғулотлари талабаларни шахсий компьютернинг дастурий таъминоти билан таништиришни таъминлайди, уларга ўқув материаллари билан индивидуал ва ўзгарувчан ишлаш имконини беради. Шуларни ҳисобга олиб, биз компьютер амалиётини ишлаб чиқдик, унда дарсни ўқитувчи томонидан маслаҳат олиб боришдан тортиб, ўқувчиларнинг билимларни мустақил ўзлаштириши (режалаштирилган схема бўйича ишлаш)гача бўлган дарсларни ўтказишнинг турли шакллари тўпланган.

Талабаларга йўналтирилган таълим шаклининг ўзига хос хусусияти ўқувчиларнинг ўқув ва когнитив фаолиятининг кучли ва заиф томонларини максимал даражада очиб беришга, шунингдек уни рағбатлантириш ва фаоллаштиришга қаратилган. Бундай дарсларда ўқитувчи монологи ўқувчилар билан мулоқотга алмаштирилади. Ушбу ёндашув илгари ўрганилган материални умумлаштириш ва тизимлаштириш, билим ва ҳаётий фактлар ўртасидаги боғлиқликни ўрнатиш имконини беради ва келажакдаги мутахассисларнинг ахборот (касбий) компетенциясини шакллантиришга ёрдам беради.

Анъанавий педагогиканинг турли усулларини таҳлил қилиб, уларнинг шубҳасиз ютуқларини ҳисобга олган ҳолда шунини тан олиш керакки, айнан фикр ва ҳаракат мустақиллиги анъанавий педагогикада самарали шаклланмаган сифатлар эди. Бу фазилатлар, шубҳасиз, шахсининг шахсий хусусиятлари ва мутахассиснинг касбий фазилатлари кесишмасида ётади. Вақт мутахассисларнинг амалий касбий фаолиятга тайёргарлик даражасини ошириш йўллари излаш зарурлигини тақозо этмоқда. Ушбу муаммони ҳал қилишда бизнинг ёндашувимиз, бир томондан, таълим жараёнида касбий фаолиятни моделлаштиришга, иккинчи томондан, таълимни индивидуаллаштиришга асосланади.

Ушбу позицияларга таянган ҳолда информатика ва рақамли технологиялар фанини ўқитишнинг мослашувчан моделини ишлаб чиқилди ва қўлланилди, бу эса бўлажак ўқитувчини талабаларга йўналтирилган ёндашув асосида касбий АТ компетенциясини ривожлантириш учун тайёрлаш жараёнига ижобий таъсир кўрсатади.

Ўқитиш методикаси асосида биз таълим жараёнининг самарадорлигини ошириш мақсадида шакллантирилган информатика ва рақамли технологияларни ўқитишнинг мослаштирилган модели кўп босқичли таълим элементларини ўз ичига олади, бу эса ўз навбатида асосий шахсий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда фарқланади (яъни талабаларга йўналтирилган). Дидактикада ўқитиш

жараёнида ўқувчиларнинг индивидуал фарқлари ҳисобга олинса, таълим дифференцияланган деб ҳисобланади. [10].

Информатика ўқитишнинг амалий адаптив модели қуйидаги иш босқичларини ўз ичига олади:

- Тренингнинг диагностик мақсадлари ва вазифаларини белгилаш.
- Билимларни тўлиқ ўзлаштириш стандартларини ишлаб чиқиш.
- Ўқув материални ўзлаштириш даражасини текшириш учун стандартлар ва тестларни ишлаб чиқиш.
- Ишни бошлаш вақтида мавжуд бўлган кўрсаткичлар бўйича талабаларнинг билим даражасини фарқлаш ва индивидуаллаштириш.
- Машғулотлар вақтининг ўзгариши. Мустақил иш учун вақт нисбатида сезиларли ўсиш.
- Модул принципи асосида янги ўқув материалларини ишлаб чиқиш.
- Барча ўрганилган модуллар учун ўз-ўзини назорат қилиш учун топшириқларни ишлаб чиқиш.
- Ҳар бир модул ва бутун курс бўйича тайёргарлигини педагогик назоратини ўтказиш учун тестлар ишлаб чиқиш.
- Талабаларнинг мустақил ишларини ташкил этиш, бу жараёнда ўқитувчи муаммоли вазиятларни ҳал қилиш, алоҳида ўқувчилар учун таълим жараёнида юзага келадиган турли қийинчиликларни бартараф этиш учун талабалар билан ҳамкорлик қилади. Назорат ва ўз-ўзини назорат қилиш натижаларига кўра билимларни тузатиш.
- Ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини аниқлаш учун тест.

Адаптив моделдан фойдаланган ҳолда ўқув жараёнининг асосий фарқи кредит модулли тизимининг элементлари, ўзгарувчанлик принципи ва асинхрон таълимнинг ўқув жараёнида комбинацияси муайян вақт давомида ўрганилган барча фанлар тематик блок - модулга бирлаштирилган. Бундан ташқари, ўқув натижалари кредитлар ёрдамида баҳоланади.

Модулларни ўрганиш жараёнида талаба маълум миқдордаги кредит тўплайди ва кейин улар жами унинг индивидуал кредитини ташкил қилади. Модул кредит тизими ўқишга бўлган рағбатни оширади, талабанинг якуний баҳоланишини осонлаштиради. Талабанинг бошланғич салоҳиятини ривожлантириш учун мослашув шароитларини яратишда унинг таълим ютуқларини ривожланишнинг кейинги босқичига босқичма-босқич ўтказиш амалга оширилиши ҳам муҳимдир: пастдан ўртага, ўртадан юқорига; юқоридан юқорига.

Ўқув модулини ишлаб чиқишнинг умумий алгоритми қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ўрганилаётган модулнинг мақсади.
- Модул номи (қисқа, аниқ, фойдаланиш мумкин).
- Эвристик усулда ёзилган модул мазмунининг қисқача мазмуни. Луғат намунаси: "Ушбу модулда сиз ... ҳақида билиб оласиз "; "Ушбу саволларга жавобларни ... саҳифаларда топасиз"; "Ўз-ўзини назорат қилиш учун топшириқлар сизнинг билимингиз даражасини ва сифатини текширишга ёрдам беради ..."; "Сиз «Асосий қисқача» бўлимидан ташқари умумлаштирувчи таркиб билан танишишингиз мумкин" ва ҳоказо.

- Модул режаси. Элементлар рўйхати (уларга қисқача тушунтиришлар).
 - Ўқув материални кичик қисмларда тақдим этиш.
 - Ўқувчилар матнни тушунишда ўқитувчи ёрдамига муҳтож бўлмаслиги учун материал содда, тушунарли тилда берилган. Барча тушунчалар аниқ белгиланган, тизимга киритилган.

- Модулнинг ҳар бир қисми учун амалий мустақил топшириқлар. Билим ва кўникмаларни текшириш учун бошқа шакллардаги топшириқлар (масалан, тест шаклидаги топшириқлар).

– Ривожлантирувчи, ижодий ва тезкор вазифалар.– Модулнинг бутун материали устидан синов назорати. Модулни тўлиқ ўзлаштириш ва бошқа модулни ўрганишга ўтиш мезонлари.

Ушбу тамойилга асосан (юқоридаги иш босқичларини ҳисобга олган ҳолда) биз 60110600 математика ва информатика бакалаврият таълим йўналиши талабалари учун етти модулни ўз ичига олган уч қисмдан иборат амалиёт ва лаборатория ишлари ишлаб чиқилди.

Амалиёт ва лаборатория ишларига киритилган вазифалар талабаларнинг асосий таълим дастури, уларнинг мутахассисликлари билан узвий боғлиқдир. Таълим йўналишини ҳисобга олиш таълимни индивидуаллаштириш бўйича умумий дидактик кўрсатмалардан индивидуаллаштирилган ўқув мотивацияси ва махсус (касбий) қобилиятларни фаоллаштиришни ҳисобга олган ҳолда аниқ тавсияларга ўтишга имкон берди. Таълимнинг у ёки бу даражасидаги талабалар ўзларининг ривожланиш траекториясини информатика ва ахборот технологияларини ўқитишнинг адаптив модели доирасида оладилар.

Индивидуалликнинг когнитив, мотивацион ва предмет-амалий соҳалари ривожланишининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, биз ўқувчиларнинг касбий тайёргарлигини индивидуаллаштиришнинг асоси фаолият мазмуни ва шакллари танлашда вариатив тамойили бўлиши керак, деб ҳисоблаймиз. Ўқитишга вариатив ёндашув, бир томондан, хилма-хиллик, турли даражалар, вазифаларни фарқлаш, илғор ўрганиш имконияти, таълим шакллариининг узлуксизлигини англатади; бошқа томондан, шахснинг ўз хусусиятларига, қобилиятига, қизиқишларига, ҳаёт режаларига мувофиқ таълим олиш ҳуқуқи [6]. Бу танлов, бир томондан, ўқувчининг индивидуал имкониятлари, қизиқишлари ва эҳтиёжлари, жамоанинг хусусиятлари билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, ўқув дастурини амалга ошириш ва талабалар томонидан зарур билим, кўникма ва қобилиятларни ўзлаштиришни ўз ичига олади.

Таълимнинг вариатив принципини амалга ошириш учун биз турли хил усулларни кўриб чиқдик, жумладан: индивидуал кўшимча топшириқлар, табиатан фарқланган мустақил ишлар, турли даражадаги мураккабликдаги вазифалар, ўқув режаси, лаборатория ва амалий машғулотларни "мустақил" тарзда бажариш учун ўқув жараёни доирасида талабаларнинг иш, талабаларнинг ўқув ва илмий-тадқиқот ишлари вақтини чекламасдан индивидуал жадваллар.

Кузатиш шуни кўрсатдики, ўқувчиларнинг мослашувчан таълим моделидан фойдаланганда нафақат таълим сифати яхшиланади, балки ўрганилаётган мавзудан қатъи назар, компьютер билимларини қўллаш бўйича кучли кўникма ва малакалар, шунингдек, кундалик иш ва ўқишда шахсий компьютердан фойдаланиш истаги ортади. Бундай кўникма ва қобилиятлар меҳнат ва ўрганишни осонлаштиради, тезлаштиради, натижаларни тезда баҳолашга, иш ва ўқиш жараёнини мослаштиришга, мураккаб масалалар бўйича қарор қабул қилишга имкон беради.

Тажриба ва назорат гуруҳлари талабалари ўртасида ўтказилган тажриба жараёнида олинган билим сифатининг миқдорий кўрсаткичлари ҳам буни тасдиқлайди.

Кузатишларимиз натижасида, агар ўқув ва когнитив фаолият шундай тузилган бўлса, бир томондан, АТ компетенциясининг мақсадли шаклланиши таъминланса, бошқа томондан, усул ва воситалар қўлланилади, деган тахмин тасдиқланди. Таълим жараёнининг муайян босқичлари вазифаларига мос келадиган, биз томонидан ишлаб чиқилган информатика ва рақамли технологияларни ўқитишнинг адаптив моделини қўллаш талабалар билимини ўзлаштириш сифатини оширади.

Шундай қилиб, информатика ва рақамли технологияларни ўқитишнинг шаклланган адаптив модели, бизнингча, самарали бўлиб, ўқув жараёнини индивидуаллаштириш, ўқувчиларнинг индивидуал билимлари таркибидаги бўшлиқларни тўғрилаш, кучли ва етарли даражада тайёрланмаган

Ўқувчиларнинг билим сифатини ошириш учун амалий имконият яратади. Бўлғуси ўқитувчиларнинг АТ бўйича касбий компетенциясини шакллантириш имконини беради. Буларнинг барчаси умуман таълим жараёни сифатини, хусусан, бўлажак информатика ўқитувчилар билими сифатини оширади.

Айтилганларни сарҳисоб қилар эканмиз, информатика ва рақамли технологияларни ўқитишнинг адаптив модели шароитида таълим мазмуни структурасини такомиллаштиришнинг асосий йўналишларини қисқача тавсифлашимиз мумкин:

- таълим жараёнининг асосий функцияларини - таълим, тарбия, ривожлантириш ва ўқитувчи ва талаба ўртасидаги ҳамкорликни комплекс амалга оширишга мазмуннинг эътиборини кучайтириш;

- ҳар бир дарснинг мазмунини максимал даражада тўйинганлиги, унинг фойдаланиш имкониятини сақлаб қолган ҳолда, унинг информацион имкониятларини ошириш;

- материални катталаштирилган блокларда тақдим этиш, материални ўрганиш жараёнида умумлаштириш ролини кучайтириш, умумлаштирувчи машғулотлар ўтказиш;

- таълим мазмунида назариянинг ҳам, амалиётнинг ҳам аҳамиятини ошириш;

- айниқса самарали бўлган жойда дедуктив ёндашувдан фойдаланишни кенгайтириш;

- фанлараро алоқаларни мустаҳкамлаш;

- аниқ белгиланган, зарур минимумни ишлаб чиқиш орқали таълим ва ривожланиш вазифаларининг янада кенг доирасини ҳал қилиш учун вазифаларни танлашни такомиллаштириш;

- ўқув жараёнида алгоритмик кўрсатмаларни қўллаш;

- рақамли технологияларидан фойдаланиш;

- умумий таълим кўникма ва малакаларини шакллантириш;

- янгиланган ўқув дастурида белгиланган асосий билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришга эътибор қаратиш;

- олинган билимларни тезкор қўллаш;

- касбий (ахборот) компетенцияни шакллантириш.

Талабаларга йўналтирилган ёндашувга асосланган информатика ва рақамли технологияларни ўқитишнинг мослашувчан модели нафақат талабаларнинг назарий тайёргарлигини амалий мустаҳкамлаш ва ривожлантириш воситаси, балки уларни ахборот жамияти ҳаётига, шунингдек, келажакдаги касбий фаолиятига тайёрлаш воситасидир ва натижада ушбу фаолиятнинг энг юқори сифатига эришади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, маълум бир талабанинг таълим сифати бутун жамиятнинг таълим сифатини ошириш ва натижада унинг юқори касбий ва малакали ривожланиш даражасининг асосий йўналишидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кларин, М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. – М.: Наука, 1997. – 223 с.

2. Лаптев, В.В. Методическая теория обучения информатике. Аспекты фундаментальной подготовки / В.В.Лаптев, Н.И.Рыжова, М.В.Швецкий. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2003. - 352 с.

3. Мысин, М.Н. Использование информационных технологий в процессе формирования профессиональных компетенций будущего специалиста / М.Н. Мысин. - Самара: Изд-во Самарский ун-т, 2004. - 194 с.

4. Птущенко Е.Б. Формирование адаптивной модели обучения информатике, направленной на совершенствование качества подготовки специалистов. Научный журнал КубГАУ, №26(2), 2007 г.

5. Зарипов, О. Электрон таълим муҳитида интерактив таълим ресурсларини яратиш методикасини бошқариш моделлари. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12. 2023.

6. Зарипов, О. К. Электрон таълим муҳитида интерактив таълим ресурслардан фойдаланиш методикаси. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 3(1), 4–12. 2023. [https://doi.org/ 10.24412/2181-2454-2023-1-4-12](https://doi.org/10.24412/2181-2454-2023-1-4-12)